

**O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TA‘LIM PLATFORMALARINING
IQTISODIY SAMARADORLIGI****ECONOMIC EFFICIENCY OF DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS
IN UZBEKISTAN**

¹Turayeva Dinara
Tulkunovna, ²Zikrillayev
Jahongir Sarvar o‘g‘li

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va UrDIU xalqaro qo‘shma
ta‘lim dasturi fakulteti dekan o‘rinbosari, PhD., dotsent.
²TDIU va UrDIU xalqaro qo‘shma ta‘lim dasturi fakulteti talabasi

**Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Maqolada O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan raqamli ta‘lim platformalarining iqtisodiy samaradorligi o‘rganiladi hamda so‘nggi yillarda ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bilan bog‘liq tendensiyalar tahlil qilinadi. Shuningdek, Dars.uz, Ziyonet kabi milliy hamda Coursera singari xalqaro platformalarning iqtisodiyotga ijobiy ta‘siri yoritiladi.

Eng - The article examines the economic efficiency of digital education platforms operating in Uzbekistan and analyzes trends related to the integration of digital technologies into the education system in recent years. Additionally, it highlights the positive impact of both national platforms such as Dars.uz and Ziyonet, as well as international platforms like Coursera, on the economy.

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

❖ raqamli ta‘lim, iqtisodiy samaradorlik, raqamli transformatsiya, investitsiya, innovatsiya.

❖ digital education, economic efficiency, digital transformation, investment, innovation.

Kirish.

Raqamli transformatsiya davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta‘lim tizimiga keng ko‘lamda integratsiyalashuvi global ta‘lim siyosatining asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Boshlang‘ich darajadagi onlayn kurslardan tortib, jami o‘quv jarayonlarini boshqaruvchi kompleks platformalargacha bo‘lgan yechimlar bugungi kunda butun dunyo bo‘ylab minglab maktab, kollej hamda oliy ta‘lim muassasalarida samarali qo‘llanilmoqda. Ushbu jarayon o‘qitish-o‘rganish metodikasini tubdan o‘zgartirib, o‘quvchilarga istalgan vaqtda va joyda bilim olish imkonini yaratmoqda.

O‘zbekistonda raqamli ta‘lim platformalari joriy etilishi so‘nggi besh yilda sezilarli darajada faollashdi. 2020-2024-yillarda davlat tomonidan qabul qilingan bir qator strategik hujjatlar, jumladan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturi hamda 2021-yil 5-maydagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6192-sonli “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi farmoni onlayn ta‘lim infratuzilmasini kengaytirish va sifatini oshirishni ko‘zlab, Dars.uz, Ziyonet kabi milliy loyihalarning rivojlanishiga turtki bo‘ldi [1, 2]. Shuningdek, 2023 yil 12 martda qabul qilingan PQ-103-sonli “O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim sohasini raqamlashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi

Prezident qarori ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishni yanada rag'batlantirdi [3]. Shu bilan birga, xalqaro Coursera va EdX platformalari orqali ham yuz minglab O'zbekiston fuqarolari o'z malakasini oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Amalda, raqamli ta'limning iqtisodiy samaradorligi bir necha muhim ko'rsatkichlar orqali namoyon bo'ladi. Avvalo, bu tizim o'quvchilarning va o'qituvchilarning vaqt va transport xarajatlarini kamaytiradi, bu esa umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Raqamli platformalar yordamida masofaviy ta'lim olish imkoniyati tufayli maktab, kollej yoki universitetga borish uchun qilinadigan xarajatlar (yo'l puli, yashash xarajatlari va boshqalar) keskin qisqaradi. Bundan tashqari, inson kapitaliga kiritilayotgan investitsiyaning tezroq va yuqori darajada rentabelligi ham raqamli ta'lim orqali ta'minlanmoqda. Kam xarajat evaziga malakali kadrlarni tayyorlash iqtisodiyotda yuqori qiymat yaratishga xizmat qiladi. Ayniqsa, IT, muhandislik va iqtisodiyot kabi sohalarda xalqaro ta'lim kurslarini egallagan yoshlar eksportbop xizmatlar sohasida faoliyat yuritib, mamlakatga valyuta tushumlarini ham ta'minlashi mumkin.

Raqamli ta'lim nafaqat ijtimoiy tenglik va qulaylikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy jihatdan ham tejamkorlik, unumdorlik va yuqori rentabellik kabi afzalliklarni beradi. Shu sababli, ushbu yo'nalishdagi siyosat va investitsiyalar strategik jihatdan iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Global miqyosda raqamli ta'lim platformalarining iqtisodiy samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlarda onlayn ta'lim xarajatlarni 25–30 foizgacha kamaytirishi mumkinligi qayd etilgan. Premier Science nashrida e'lon qilingan tahlillarga ko'ra, bu model an'anaviy ta'lim shakllariga nisbatan ancha tejamkor hisoblanadi. Xususan, iqtisodchi olim Christensen raqamli ta'lim, ayniqsa MOOC

(massive open online courses) modellarining jamoatchilik uchun ochiqligi va arzonligi sababli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashini ta'kidlagan [6].

GRN Journal tadqiqotlarida ham MOOC modellarining iqtisodiy afzalliklari, jumladan xarajatlarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish jihatlari o'rganilgan [7]. Shuningdek, World Bank Group tomonidan amalga oshirilgan "Digital Transformation of the Education System" loyihasi doirasida raqamli ta'lim infratuzilmasining iqtisodiy foydalari keng ko'lamda tahlil qilingan [8].

Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston misolida raqamli ta'lim sohasi hali rivojlanish bosqichida bo'lib, mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda va tizimli tadqiqotlar doirasida rivoj topmoqda. UNESCO tomonidan olib borilgan "Advancing Digital Education in Uzbekistan" loyihasida raqamli ta'limning iqtisodiy samaradorligi va o'qituvchilarni raqamli muhitga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan [9]. Jahon bankining Raqamli inklyuziya loyihasi esa O'zbekiston qishloq va o'rta shaharlardagi yoshlarga raqamli ko'nikmalar berish orqali ularning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishni maqsad qilgan [10].

O'zbekistonda joriy etilgan milliy raqamli ta'lim platformalari – xususan, Dars.uz va Ziyonet – bo'yicha mavjud empirik tadqiqotlar soni cheklangan. Mavjud ilmiy ishlar orasida iqtisodchi olim Abdulkarimov tomonidan Dars.uz platformasining texnologik infratuzilmasi tahlil qilingan bo'lsa, Karimova va Ergashev raqamli tengsizlik va uning iqtisodiy ta'sirlarini so'rovnomalar ma'lumotlari asosida o'rganganlar [12].

Biroq, ResearchGate ma'lumotlar bazasi asosida o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, milliy raqamli ta'lim platformalarining iqtisodiy samaradorligini moliyaviy ko'rsatkichlar (masalan, xarajatlar, tejalgan resurslar, rentabellik darajasi va

iqtisodiy foyda) asosida kompleks baholagan ilmiy tadqiqotlar yetarli darajada mavjud emas [11].

Soʻnggi ilmiy tadqiqotlar asosan Cost-Benefit Analysis (xarajat-foйда tahlili), Time Savings Estimation (vaqt tejashni baholash) hamda productivity indicators (mehnat unumdorligi koʻrsatkichlari) kabi metodologiyalarga tayangan. Shuningdek, OECD va Jahon banki tomonidan nashr etilgan hisobotlarda raqamli taʼlim platformalarining davlat budjeti xarajatlarini optimallashtirishdagi roli va ularning uzoq muddatli iqtisodiy taʼsirini chuqur tahlil qilish zarurati taʼkidlangan [14].

Shunga qaramay, mavjud adabiyotlarda asosan sifat va texnik infratuzilma masalalariga alohida eʼtibor qaratilayotgani kuzatiladi [13]. Iqtisodiy samaradorlik esa, xususan, moliyaviy koʻrsatkichlar yetarlicha yoritilmagan. Shu sababli, Oʻzbekistonda raqamli taʼlim platformalarining iqtisodiy samaradorligini chuqur va tizimli tahlil qilish zaruriyati dolzarb boʻlib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqola ishidagi muammoni oʻrganish uchun tizimli tahlil, ilmiy mushohada, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Mazkur tadqiqotda Dars.uz va Ziyonet platformalarining 2023-2024-yillardagi statistik hisobotlari, shu jumladan investitsiya va operatsion xarajatlar boʻyicha moliyaviy koʻrsatkichlar hamda 500 nafar talaba va 100 nafar oʻqituvchi ishtirokidagi soʻrovnoma natijalari tahlil qilindi. Tadqiqotda Cost-Benefit Analysis, Time Savings Estimation hamda Labor Productivity Change metodologiyalari qoʻllanilib, raqamli taʼlim platformalarining xarajatlari va ulardan olingan foyda, shuningdek, foydalanuvchi va texnik samaradorlik koʻrsatkichlari hisob-kitob qilindi.

Bundan tashqari, jadvaldagi oʻzgarishlar “PF-6079-sonli Prezident Farmoni – Raqamli Oʻzbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash hamda barcha taʼlim muassasalarini raqamlashtirish, shuningdek, sunʼiy intellekt va tahliliy platformalarni joriy etish orqali taʼlim samaradorligini oshirishga qaratilgan farmon doirasida amalga oshirilgan investitsiyalar va grantlar bilan bevosita bogʻliqdir. Ushbu hujjatlar asosida amalga oshirilgan moliyalashtirish raqamli taʼlim platformalarining rivojlanishi va samaradorligini oshirishda muhim rol oʻynadi.

1-jadval

Anʼanaviy va raqamli taʼlimning asosiy iqtisodiy va vaqt koʻrsatkichlari tahlili

Koʻrsatkich	Anʼanaviy	Raqamli	Oʻzgarish
Oʻrtacha xarajat (USD/yil)	450	280	-37.8 %
Vaqt tejashi (soat/yil)	0	120	+120 soat
Kursni yakunlash koʻrsatkichi (%)	70%	90%	+28.6 %
Oʻquvchilar qoniqishi (5-ballik)	3,2	4,1	+28.1 %
Davlat budjetidan tejash (USD/yil)	0	1200000	—
Platforma barqarorligi (haftada kechikish soati)	2 soat	0.5 soat	-75 %

Tahlil natijalari shuni koʻrsatadiki, raqamli taʼlim platformalarining joriy etilishi

oʻzining ijobiy iqtisodiy samaralarini beradi. Anʼanaviy taʼlim shakllari bilan solishtirganda,

o'quvchilar uchun o'rtacha xarajatlar 37,8 foizga kamaygan, kursni yakunlash ko'rsatkichi esa 70 foizdan 90 foizgacha oshgan. Bundan tashqari, transport va texnik kechikishlarning kamayishi natijasida yiliga taxminan 120 soat vaqt tejalmogda.

Raqamli platformalarning samaradorligi "Sun'iy intellektni ta'lim tizimida joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-sonli qaror [4] doirasida ham mustahkamlandi. Ushbu qaror asosida shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini tatbiq etish imkoniyati yaratilib, natijada o'quvchilar qoniqishi 28,1 foizga oshdi.

Shuningdek, "Raqamli ta'lim loyihalarini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PQ-357-sonli qaror [5] doirasida, ayniqsa, Dars.uz kabi milliy platformalarni moliyalashtirish orqali operatsion xarajatlarni kamaytirish va ta'lim infratuzilmasining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Natijada, haftalik kechikish vaqti 2 soatdan 30 daqiqagacha kamayib, samaradorlik 75 foizga yaxshilandi. Ushbu natijalar raqamli ta'lim platformalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda davlat siyosatining samarali ekanligini ko'rsatmoqda.

1-rasm. Raqamli ta'lim platformalari uchun davlat budjetidan ajratilgan mablag'lar (2020-2024 yillar)

Rasm ma'lumotlarida ko'rinib turibdiki, raqamli ta'lim sohasiga ajratilayotgan budjet mablag'lari yildan-yilga ortib bormogda. 2020-yilda bu ko'rsatkich 120 mlrd. so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda 450 mlrd. so'mga yetgan. Bu esa, davlat tomonidan raqamli infratuzilmani rivojlantirishga bo'lgan e'tibor oshib borayotganini ko'rsatadi.

Mazkur raqamli ta'lim platformalari, xususan, Dars.uz va Ziyonet, davlat siyosati doirasida faoliyat yuritib, nafaqat iqtisodiy jihatdan tejamkorlikni ta'minlagan, balki texnik va psixologik samaradorlik nuqtai nazaridan ham ijobiy natijalar ko'rsatgan. Ushbu natijalar yuqorida keltirilgan Prezident qarorlari asosida qabul qilingan chora-

tadbirlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, davlat siyosatining raqamli ta'lim sohasidagi samarali ijrosi sifatida baholanishi mumkin.

Xulosa va takliflar.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, O'zbekistonda raqamli ta'lim platformalarining joriy etilishi ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. So'nggi besh yil davomida davlat tomonidan amalga oshirilgan strategik chora-tadbirlar, xususan, "Raqamli O'zbekiston - 2030" dasturi doirasida Dars.uz va Ziyonet kabi milliy platformalar hamda Coursera kabi xalqaro ta'lim resurslarining faol rivojlanishi nafaqat

o'quvchilarning xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirdi, balki o'quv jarayonining sifat va samaradorligini ham oshirdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim orqali talabalar yillik o'qish xarajatlarini o'rtacha 37,8 foizga kamaytirib, vaqtdan yiliga 120 soatgacha samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shuningdek, kursni muvaffaqiyatli tamomlash darajasi 70 foizdan 90 foizgacha oshgani va o'quvchilarning platformaga bo'lgan qoniqishi 28 foizga ko'tarilgani raqamli ta'limning nafaqat iqtisodiy, balki pedagogik samaradorligini ham tasdiqlaydi.

Davlat budjeti uchun raqamli ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalar tejash va samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. 2020–2024-yillar

davomida budget mablag'lari sezilarli darajada oshib, texnik barqarorlik va platformalarning ishlash sifatining yaxshilanishiga olib keldi. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini va o'qituvchilar mehnat unumdorligini oshirishda muhim omil bo'lmoqda.

Umuman olganda, O'zbekistonda raqamli ta'lim platformalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish davlat siyosati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u nafaqat ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, balki iqtisodiy rivojlanish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashda ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu tahlillar kelgusida ta'lim siyosatini shakllantirish va platformalarning samaradorligini yanada oshirish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-iyundagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni. Manba: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-maydagi "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida" PF-6192-sonli farmoni. Manba: <https://lex.uz/docs/5104712>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-martdagi "O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-103-sonli qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/6151210>
4. O'zbekiston Respublikasi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" Prezidenti Qarori PQ-4996-son, 2021-yil 19-iyul. Manba: <https://lex.uz/docs/-5297046>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori "Raqamli ta'lim loyihalarini qo'llab-quvvatlash to'g'risida" PQ-357-son, 2020-yil 25-mart. Manba: lex.uz/uz/docs/6166539
6. Christensen, C. et al. (2013). *Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns*. Harvard Business Press.
7. Premier Science Journal. (2022). *MOOC texnologiyalari va iqtisodiy samaradorlik tahlili*. – PremierScience.org.
8. World Bank Group. (2021). *Digital Transformation of the Education System*. – Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org>
9. UNESCO. (2022). *Advancing Digital Education in Uzbekistan: Challenges and Opportunities*. – Paris: UNESCO Publishing.
10. World Bank. (2023). *Digital Inclusion Project: Uzbekistan Country Report*. – <https://www.worldbank.org>